

SUN'IY INTELLEKTNING HUQUQ TIZIMIDAGI O'RNI VA KELAJAGI .

Nozila Karimjonova Bekzodovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 1- bosqich talabasi

e-mail:karimjonovanozila187 @ gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626934>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Sun'iy intellekt, huquqiy jarayonlar, avtomatlashtirish, sud tizimi, huquqiy maslahatlar, texnologik rivojlanish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada sun'iy intellektning hozirgi huquq sohasidagi o'rni va uning turli sohalarda jumladan, huquqiy axborotni izlash va tizimlashtirish, hujjatlarni tahlil qilish, sud ishlarini prognoz qilish va huquqiy maslahatlar berish va boshqa muhim yo'nalishlarda qo'llanilish istiqbollari o'rganiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellektni rivojlantirishda raqobtlashayotgan xorijiy mamlakatlar, xususan, AQSH, Xitoy, Buyuk Britaniya va O'zbekistonda huquqiy tartibga solish asoslari hamda ularni keng joriy qilishdagi mavjud imkoniyatlar va muammolar muhokama qilinadi. Sun'iy intellektning huquq tizimidagi o'rni bo'yicha murakkab jihatlarning tahlil qilinishi, kelajakda aynan qaysi vaziyatlarda foydalanilsa uning istiqbolini rivojlantirish uchun muhimligini anglashga yordam beradi.

Kirish

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) va huquq tizimi o'rtasidagi aloqalar bo'yicha ko'plab olim va mutaxassislar ilmiy izlanishlar va fikr-mulohazalar bildirishmoqda. Xo'sh, o'zi sun'iy intellekt nima? Amerikalik huquqshunos va professor Harry Surdenning fikricha, bu savolga javob berishning ko'plab usullari mavjud, lekin boshlash uchun sun'iy intellekt texnologiyasi ko'pincha qaysi turdagi muammolarni hal qilish uchun ishlatilishini ko'rib chiqish lozim. Shu o'rinda, uni "odatda inson aqliy faoliyatini talab qiladigan" vazifalarni avtomatlashtirish uchun texnologiyadan foydalanish deb ta'riflash mumkin.[1] Bu shuni anglatadiki, sun'iy intellekt tushunish, o'rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish va shunga o'xshash boshqa vazifalarni bajaradi.

Sun'iy intellekt to'rtinchi sanoat inqilobining muhim elementidir. Uning jadal rivojlanishi va amaliyotda qo'llanilishining kengayishi ushbu hodisani huquq sohasiga "qo'shish"ni taqozo etadi. Sun'iy intellektning ahamiyati ortib borayotganini inobatga olgan holda, u bilan bog'liq masalalarni huquqiy tartibga solish kelgusi yillarda ham milliy, ham xalqaro miqyosda kun tartibida bo'ladi.[2] Zero, sun'iy intellekt faqatgina yangi imkoniyatlar yaratibgina qolmay, u bilan bog'liq muammolar va kamchiliklar ham uchrab turadi..

Sun'iy intellekt texnologiyalari tibbiyotdan tortib sanoatgacha, ta'limdan tortib transport tizimigacha bo'lgan ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Bu jarayon huquq tizimini ham

chetlab o'tmadi. Sun'iy intellekt vositalar allaqachon huquq tizimida o'z o'rniga ega bo'lishga ulgurdi, xususan, huquqiy axborotni izlash va tizimlashtirish, hujjatlarni tahlil qilish, sud ishlarini prognoz qilish va huquqiy maslahatlar berish kabi muhim yo'nalishlarda samarali qo'llanilmoqda. Sun'iy intellekt vositalari sizga kerakli bo'lgan ko'plab huquqiy manbalarni turli xil axborotlarni o'rganish orqali, soniyalarda topishga yordam beradi.

Materiallar va metodlar

Mazkur ilmiy maqolani tayyorlashda umumilmiy usullar bilan bir qatorda tarixiy, qiyosiy-huquqiy tahlil, statistik materiallarni o'rganish kabi usullardan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari

Sun'iy intellekt texnologiyalarining huquqiy hujjatlarni tahlil qilishdagi o'rni beqiyosdir. Amaliy misolga ko'ra, 20 ta tajribali huquqshunoslar shartnomani tahlil qilish bo'yicha LawGeex (sun'iy intellekt asosida ishlaydigan huquqiy texnologiya) ga qarshi bellashishadi. Natija quyidagicha edi: LawGeex kompaniyalar tuzadigan shartnomalarni yuristlardan ko'ra aniqlik va tezlikda tahlil qila oladi. Shartnomani tahlil qilish jarayonida uning aniqlik darajasi 26 soniyada 94% ni tashkil qilganida, yuristlar guruhi 67% aniqlikka 92 daqiqada erishgan edi.[3]

Boshqa yana bir muhim soha bu sun'iy intellektning sud tizimidagi o'rnidir. "Ushbu vositalar sud hujjatlari topshirilishidan tortib, shartli ozodlik kengashlarigacha bo'lgan jarayonlarda ayblanuvchilar va ularning huquqiy vakillari uchun samaradorlik va adolatni yaxshiladi. Shuningdek, ular xodimlarga ishlarida insoniy muloqotga ko'proq e'tibor qaratish imkonini berdi va sud qarorlarida adolatni oshirish hamda tarafkashlikni kamaytirish uchun o'rganish imkoniyatlarini taqdim etdi", - deb yozadi Allyson Brunette, Thomson Reuters kompaniyasida ish joyi bo'yicha maslahatchi.[4] Shuningdek, " Inson sudyalardan farqli o'laroq, SI charchamaydi va uning ishlashi glyukoza darajasiga bog'liq emas" deb ta'kidlangan.[5]

Sun'iy intellekt vositalari yaqinda paydo bo'lib, taraqqiy etib qolgan narsa emas, uning rivojlanib turli bosqichlardan o'tishiga ko'p vaqt ketgan. "Sun'iy intellekt" atamasi birinchi marta 1956 yilda Dartmut universitetida ushbu mavzuga bag'ishlangan ilmiy seminarda amerikalik kompyuter olimi Jon Makkarti tomonidan ishlatilgan.[6]

Dunyoning turli mamlakatlarida sun'iy intellektning rivojlanish darajasi haqida xalqaro reytinglarga, masalan, The Global AI Indexga murojaat qilish orqali bilib olishingiz mumkin, u mamlakatlarni sarmoya, innovatsiyalar va sun'iy intellektni joriy qilish darajasiga ko'ra reytingga kiritadi. Ushbu reytingga ko'ra, dunyo yetakchilari AQSh, Xitoy va Buyuk Britaniya bo'lib, Xitoy asta-sekin AQShga yaqinlashmoqda.[7] Qolaversa, Xitoy ilmiy-texnologik axborot instituti hamda Pekin universiteti tomonidan tayyorlangan ma'lumotlar ko'ra [8]: 100 balldan AQSh 77,97 ball, Xitoy 58,01 ball, Buyuk Britaniya esa 36,60 ball to'plaganini bilishimiz mumkin.

Bunga qo'shimcha qilib, Global nuqtai nazardan, Yevropa Ittifoqi (YI) raqamli asrda inson huquqlarini ilgari surishda qonunlar orqali yetakchi sifatida ko'rsatiladi. Huquqshunoslar YIning ikkilamchi qonunchiligida aks etgan asosiy huquqlar va konstitutsiyaviy qadriyatlarga asoslangan raqamli jamiyatga normativ majburiyatini ifodalash uchun "raqamli konstitutsionizm" atamasidan foydalanadilar. Yaqinda qabul qilingan qonuniy tashabbuslar qatoriga Raqamli Xizmatlar Qonuni paketi, Ma'lumotlar Qonuni, taklif qilingan Sun'iy Intellekt Mas'uliyati Direktivasi va Sun'iy Intellekt bo'yicha muhim Nizom (bundan keyin SI Nizomi) kiradi. SI Nizomi 2024 yil iyul oyida rasmiy ravishda e'lon qilingan va 2024 yil avgustda kuchga kirgan bo'lib, dunyoda birinchi keng qamrovli SI doirasini tashkil etadi. U Yevropada ishonchli SI ni rivojlantirishni maqsad qilgan bo'lib, SI tizimlarining rivojlanishi va joriy etilishi

asosiy huquqlar, xavfsizlik, demokratiya va qonun ustuvorligiga hurmat bilan birga innovatsiyani qo'llab-quvvatlashni ta'minlashga intiladi. [9]

Amerika Qo'shma Shtatlarida tartibga solinishi. AQSh AI va boshqa ilg'or texnologiyalarni mustahkam rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Hukumat va sud tizimi ushbu yangi texnologiyalarni takomillashtirish maqsadida bir qancha milliy strategiyalarni ham amalga oshirdi. Masalan, 2019-yilda Prezident Tramp sun'iy intellekt sohasida Amerika yetakchiligini saqlab qolish to'g'risidagi farmonni imzoladi va 47-sonli Amerika AI tashabbusini rasman ishga tushirdi. Tashabbusning asosiy maqsadi "Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiy va milliy xavfsizligini AQShning Aida davom etayotgan yetakchiligi" ni ta'minlashdan iborat.[10] Bundan tashqari, 2025 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari sun'iy intellekt (SI) sohasiga 470,9 milliard AQSh dollaridan ortiq sarmoya kiritishi kutilmoqda. Ushbu keng qamrovli yondashuv tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari dunyo bo'ylab SI texnologik rivojlanishi va tatbiqida yetakchi o'rinda turibdi, bu esa iqtisodiyotda barqaror innovatsiya va o'sishni ta'minlaydi.[11]

Xitoyda tartibga solinishi. Xitoyda huquqiy texnologiyalar 2016 yildan beri jadal rivojlanmoqda. Xitoy katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt rivojlantirishga qaratilgan bir qancha milliy strategiyalarni qabul qildi va amalga oshirdi. Markaziy hukumatning rahbarligi ostida Guiyangdagi "Katta ma'lumotlar uchun ishlarni boshqarish tizimi", Shanxaydagi "Jinoyat ishlari bo'yicha aqlli yordamchi tizim", Xanchjoudagi "Internet sudi" va Suzhoudagi "Aqlli sud" kabi ba'zi pilot dasturlar muvaffaqiyatli bo'ldi. 2017 yilda Xitoy Davlat kengashining sun'iy intellektning yangi avlodini rivojlantirish rejasini chiqarish to'g'risidagi bildirishnomasini e'lon qildi.[12]

Buyuk Britaniyada tartibga solinishi. 2016-yil 13-oktabrda Jamoatlar palatasining Fan va texnologiya qo'mitasi Buyuk Britaniyaning AI bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Hisobot AI va robototexnikaning potentsial qiymati va imkoniyatlarini aniqlash, shuningdek, oldini olish, yumshatish va boshqarishni talab qilishi mumkin bo'lgan istiqbolli muammolar va salbiy oqibatlarini o'rganishga qaratilgan edi.[13] Shuningdek, Buyuk Britaniya 2025 yilga qadar sun'iy intellekt (SI) sohasida global yetakchi sifatida o'zini strategik joylashtirish uchun sezilarli sarmoyalar kiritmoqda va hukumat chora-tadbirlarini amalga oshirmoqda.[14]

O'zbekistonda tartibga solinishi. O'zbekiston ham ushbu jarayonda sezilarli strategik yondashuvlarning markazida turibdi. Bu borada Respublikamizning barcha sohalarida ham raqamlashtirish, kompyuter texnologiyalarini qo'llash va sun'iy intellektdan samarali foydalanish jadal suratlarda rivojlanib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2021-yil 14-fevraldagi PQ- 4996-sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari" to'g'risida hamda 2024-yil 14-oktyabrdagi PQ- 358- sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi qarorlari imzolandi. 2024-yil oktabrdagi "Sun'iy intellekt rivojlantirish strategiyasi — 2030" ga ko'ra AI-dasturiy mahsulot va xizmatlar miqdorini 2030 yilga kelib esa \$1.5 milliardga yetkazishi ko'zda tutilmoqda.[15] Shuningdek, ushbu qaror yuzasidan mutassaddilarga kerakli topshiriqlar berilgan. Ushbu qarorlarning asosiy ma'zmuni, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishiga erishish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish bo'yicha erishish lozim bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlar, keltirib o'tilgan.[16]

Tadqiqot natijalari tahlili

Bir zum orqaga chekinib, biz hozirgi sun'iy intellekt texnologiyasining imkoniyatlarini ham, chegaralarini ham aniqroq baholash imkoniyatiga egamiz. Texnologiyani tushunish, shuningdek, AI nima uchun muayyan turdagi vazifalar uchun foydali, boshqalari uchun esa unday bo'lmashligini ko'rish imkonini beradi. Bu juda muhim, chunki shu kabi cheklovlar qonun kontekstida ham yuzaga keladi.[17]

Dastlab u beradigan imkoniyatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, sun'iy intellekt vositalari qonun sohasida samaradorlikni oshirishga, hujjatlarni ko'rib chiqish kabi oddiy vazifalarni avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va aniqlik hamda izchillikni yaxshilashga yordam beradi. Bunga namuna qilib 2025-yilda Thomson Reutersning "Future of Professionals Report" tadqiqotini ko'rsatishimiz mumkin. Tadqiqotda qatnashgan mutaxassislarining fikriga ko'ra: AI ning eng muhim afzalliklaridan biri bu vaqtni tejashdir. AI bilan quvvatlangan vositalar advokatning kunining katta qismini egallaydigan takroriy, ammo zarur bo'lgan vazifalarni tezlashtirishi mumkin. Masalan, standart shartnomalarni tayyorlash — joylashtirish, o'chirish va tahrirlash jarayonini o'z ichiga olgan jarayon endi AI yordamida tezroq va aniqroq bajarilishi mumkin. Bu vositalar shuningdek, yuridik mutaxassislariga tezroq tadqiqot o'tkazishda, presedentlarni ko'rib chiqishda va turli platformalarda manba materiallarini qisqacha bayon etishda yordam berishi mumkin. AI hujjatlarni ko'rib chiqish, yuridik tadqiqotlar va shartnoma tahlili kabi oddiy yuridik vazifalarning samaradorligini oshirmoqda. Ushbu vositalar advokatlarga yiliga deyarli 240 soat vaqt tejash imkonini beradi.[18]

Sun'iy intellekt texnologiyalari bir qancha qulayliklar yaratish bilan birga muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Sun'iy intellekt vositalarini huquqiy tartibga solish masalasi va bundan kelib chiqadigan muammolar allaqachon dunyoning yetakchi universitetlari talabalari tomonidan o'rganilmoqda, masalan, 2018 yildan boshlab Stenford universiteti dasturiga "Sun'iy intellektni tartibga solish" (Regulating Artificial intellekt) interaktiv kursi kiritilgan.[19]

Frederick J Esposito ham yuqoridagi fikrni quyidagicha tasdiqlaydi: "Butun dunyo bo'ylab AIning kelajakdagi axloqiy yo'riqnomalarini o'rganish va haqiqatan ham shakllantirish bo'yicha ko'plab tashabbuslar olib borilmoqda. 2019 yilda Amerika Advokatlar Assotsiatsiyasi o'zining yillik yig'ilishida "sudlar va advokatlarni sud amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq paydo bo'lgan axloqiy va huquqiy muammolarni hal qilishga" chaqirgan rezolyutsiyani qabul qildi".[20]

Quyida sun'iy intellekt bilan bog'liq ba'zi muammolar:

- 1) Ishni yo'qotish: AI ba'zi tarmoqlarda avtomatlashtirish orqali ishni yo'qotishga olib kelishi mumkin, bu esa iqtisodiy qiyinchiliklar va ijtimoiy tartibsizliklarga olib kelishi mumkin;
- 2) Har doim ham to'g'ri emas: AI tizimlari ularni o'rgatadigan ma'lumotlarga kiritilgan noto'g'ri fikrlarni aks ettirishi mumkin, bu esa yomon natijalarga sabab bo'ladi;
- 3) Javobgarlik: Texnologiyalar davrida dasturiy ta'minot yoki apparatdagi nosozlik uchun kim aybdor ekanligini aniqlashning to'liq imkoni yo'q.

Bundan tashqari, Mark Eldridgening ta'kidlashicha, huquqiy operatsiyalarda sun'iy intellektga haddan tashqari tayanishning axloqiy oqibatlarini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Sun'iy intellekt tizimlari xatoliklarga, tarafkashliklarga va nosozliklarga moyil bo'lib, bu huquqiy jarayonlarda jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Noto'g'ri tavsiya yoki noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar huquqiy nizolarda ishtirok etayotgan shaxslar uchun adolatsiz natijalarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt algoritmlarining shaffof emasligi mas'uliyat, oshkoralik va kutilmagan oqibatlar ehtimoli haqida xavotirlarni keltirib chiqaradi.[21]

Shu qatori, Daniel J Siegel "Eng dolzarb va advokatlar ko'pincha o'ylamaslikka harakat qiladigan xulosa shundan iboratki, GenAI tizimlari hech qachon to'liq xavfsiz bo'lmaydi. Aksariyat yangi texnologiyalar singari, advokatlar (va boshqa foydalanuvchilar) ko'pincha AI xavfsizligini odatiy hol deb bilishadi. Axir, bu yangi o'yinchoq. Bu qiziqarli; u ko'p qirrali va bu real vaqtni tejash bo'lishi mumkin" - deb yozadi.[22]

Sun'iy intellektning (SI) huquq sohasidagi roli kelajakda sezilarli darajada kengayishi kutilmoqda. Huquq tizimining kelajakdagi o'zgarishi Sning huquqiy xizmatlarga integratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Turli huquqiy va axloqiy masalalar huquqni muhofaza qilish organlari va huquqshunoslarni yangi sharoitlarga moslashishga majbur qiladi. SI yordamida huquq tizimi yanada moslashuvchan va kirishimli bo'lishi mumkin, ammo bu jarayonda yuzaga keladigan ko'plab axloqiy va huquqiy muammolar o'z yechimini topishi lozim. Zero, AI bu imkoniyatlar va tahdidlarni taklif qiluvchi kuchli texnologiya. Aldan foyda olayotganda, potentsial xavflarni minimallashtirish uchun uni diqqat bilan ishlab chiqish va ishlatish muhimdir.[23] Shu qatori, ba'zi tadqiqotlarning tavsiyalariga ko'ra: sun'iy intellekt sanoati yuqori darajada murakkablikka ega bo'lib, sun'iy intellekt bilan bog'liq atamalarni va ularni yanada rivojlantirish yo'llarini batafsil ishlab chiqishni talab qiladi, bu esa to'liq tushunishni ta'minlaydi. Biz allaqachon Yevropa Ittifoqi raqamlashtirish va sun'iy intellekt ta'rifiga nisbatan inklyuziv yondashuvni qabul qilganini aniqladik. Shu tufayli, AQSh, Buyuk Britaniya va Xitoy kabi boshqa asosiy siyosiy o'yinchilarning yondashuvlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.[24]

Xulosalar

Ba'zi odamlar sun'iy intellekt (SI) insonlardan adolatli va obyektivroq deb hisoblashadi. Buning sababi shundaki, SI turli ta'sirlardan xoli; u shaxsiy aloqalar, bog'liqliklar, korrupsiya yoki boshqa tarafkash omillar ta'sirida qolmaydi. Hissiyotlar va insoniy tajribaga ega bo'lmasada, sun'iy intellekt adolatli bo'lish salohiyatiga ega. Biroq, adolat tushunchasi faqat qoidalar va qonunlarni qo'llashdan iborat emas; u jamiyat qadriyatlarini, madaniyat, insoniy his-tuyg'ular va axloqiy tamoyillarga ham tayanadi. Bir tomondan, odamlar SIDan hayotlarini yengillashtirish, ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, huquq va boshqa sohalarda yaxshiroq qarorlar qabul qilish uchun foydalanishlari mumkin. To'g'ri qo'llanilsa, u insoniyat uchun juda foydali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Boshqa tomondan, sun'iy intellektning haddan tashqari rivojlanishi va ba'zi sohalarda insonlarni almashtirishi ishsizlik va ijtimoiy tengsizlik kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, sun'iy intellektning kelajagi imkoniyatlar va qiyinchiliklarga to'la. Shuning uchun bir narsani unutmaslik lozim: Kelajakning muvaffaqiyatlilari texnologiyaga moslashganlardir, undan qo'rqadiganlar emas. Shu bois, sun'iy intellektning tez rivojlanishi va kelajak istiqbollari barcha mutaxassislar, jumladan huquqshunolar orasida fikrlashni rag'batlantirishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Harry Surden, Artificial Intelligence and Law: An Overview, 35 Ga. St. U. L. Rev. 1305 (2019), available at <https://scholar.law.colorado.edu/faculty-articles/1234>
2. I.A.Filipova, Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish: Samarqand 2022-yil (.4, 30-34
3. Terry Brown, 'Artificial Intelligence Outperforms Lawyers In Contract Checking - Itchronicles' (ITChronicles, 2018) accessed 14 November 2020.
4. Allyson Brunette, Humanizing justice: The transformation impact of AI in courts from filling to sentencing: (2025). available at <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/ai-in-courts/humanizing-justice>
5. D. Kahnemann, Thinking, fast and slow, London: Penguin 2011 p. 43
6. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy veb-sayti, available at <http://nhrc.uz/oz/news/suniy-intellekt-boyicha-aqsh-yetakchilik-qilmoqda-xitoy-ikkinchi-orinda#>

7. Ran Wang, Legal technology in contemporary USA and China: (2020). (p.2.6)
8. Top 10 Artificial Intelligence Spending Countries in 2025: Statistics and Facts Analysis 2024 to 2035
9. [https://www.westlaw.com/Document/Ib1bfb41466e511f0a3b8edef7ef2e638/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1t1.0](https://www.westlaw.com/Document/Ib1bfb41466e511f0a3b8edef7ef2e638/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cb1t1.0)
10. Executive Office of the President. (2016). Artificial Intelligence, Automation and the Economy. Washington D.C. USA. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/Artificial-Intelligence-Automation-Economy.PDF> Here after referred to as Executive Office of the President. 2016.
11. J. Ravshanboy. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun'iy intellektning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri: O'zbekiston tajribasi: 2025, p.132
12. 2024-yil 14- oktyabrdagi 358- sonli Prezident qarori "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash" to'g'risida
13. Thomas Reuters, Future of Professionals Report (2025) (Westlaw), available at <https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/future-of-professionals-report-2025>
14. Stanford universiteti tadqiqot kurslari. LAW 4039: Sun'iy intellektni tartibga solish. URL: <https://explorecourses.stanford.edu/search?view=catalog&filter-coursestatusActive=on&q=LAW%204039:%20Regulating%20Artificial%20Intelligence&academicYear=2018%202019> (kirish 01/02)
15. (July 2024/August 2024). Frederick J Esposito Jr . Law Practice, <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=urn%3acontentItem%3a6CHH-1YK3-RRXK-4516-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>.
16. Mark Eldridge, Director of Legal Operations, Guardant Health, The Limitations of AI in Legal Operations: Why Technology Alone Won't Solve All Legal Challenges (2024).
17. Daniel J Siegel (May / June, 2025). TECHNOLOGY: Ethical Dilemmas of AI in Law and Lessons from Red Teaming. Law Practice, <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=urn%3acontentItem%3a6FYR-4GW3-RS1S-S4X5-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>.
18. Dovranova Mokhidi,,Artificial intelligence: opportunity and threat 2025.
19. Paweloszek,I.,Kumar,N.,&Solanki,U.(2022).ArtificialIntelligence,DigitalTechnologiesandtheFutureofLaw:LiteratureReview.FuturityEconomics&Law,2(2),35-53